

ЭМПАТИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ У СТУДЕНТОВ

Бобомуродова Гузал Олим кизи

Бухарский государственный медицинский институт

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8385011>

ARTICLE INFO

Received: 18th September 2023

Accepted: 27th September 2023

Online: 28th September 2023

KEY WORDS

Эмпатия в социальном взаимодействии, социальные предубеждения, стигматизация, студенты.

ABSTRACT

В статье обсуждаются проблемные вопросы отношения студентов к представителям разных социальных групп. Обосновываются психологические процессы и свойства, способствующие и препятствующие формированию и усугублению социальных предубеждений. Представлены результаты проверки гипотезы влияния эмпатии как свойства личности на выраженность социальных предубеждений у студентов.

Актуальность изучения социальных предубеждений к представителям различных социальных групп обусловлена необходимостью устойчивого развития гражданского общества и толерантности в сфере межкультурной, межгрупповой и межличностной коммуникации. Закономерно актуализируются вопросы учета межгруппового и межличностного своеобразия и психологических механизмов, которые лежат в основе социального взаимопонимания и диалога.

В психологической концепции феноменов социальной перцепции наряду с процессами интерпретации, атрибуции, рефлексии анализируется феномен «безоценочного эмоционального понимания другого человека», или эмпатии [2; 4; 5]. В научном словаре используются несколько дефиниций этого феномена: эмпатия как процесс, эмпатия как свойство, эмпатия как состояние. Чаще ученые обращаются к процессу эмпатии, т.е. к переживанию и сопереживанию другому в ситуации взаимодействия [3]. Как личностное свойство эмпатию следует трактовать как готовность и «способность» к обнаружению эмоциональных переживаний у других и реализации им сопереживания, сочувствия [5]. При организации понимающего диалога эмпатия необходима для понимания эмоций и чувств собеседника и взаимодействия с учетом познаваемого содержания переживаний собеседника [2].

В связи с необходимостью реализации миссии высшей школы по формированию толерантного специалиста, способного в профессиональном деловом взаимодействии эффективно организовывать взаимодействие и учитывать эмоциональное состояние собеседника [3; 5], актуально углубление научных знаний об эмпатии будущих специалистов.

Наше исследование посвящено проблеме связи эмпатии и социальных предубеждений к представителям разных социально-демографических групп, в том числе стигматизируемых (осужденные, инвалиды, психически больные и др.) [1]. Установление механизмов возникновения предубеждений может помочь найти способы снижения негативных аттитюдов, затрудняющих социальную адаптацию представителей «специфических» групп.

Цель исследования состояла в следующем: определить направленность и содержание влияния эмпатии личности на социальные предубеждения..

Применялись методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко и опросник социальных предубеждений Ю.С. Смирновой в отношении стигматизированных групп. Для проверки вдвинутых нами гипотез были использованы следующие методы статистического анализа данных: U-критерий Манна-Уитни, критерий Краскела-Уоллиса, множественный регрессионный анализ.

Проверялась гипотеза наличия (или отсутствия) статистических различий «каналов» эмпатии у подгрупп студентов, сформированных с учетом пола. Касательно группирующей переменной «пол» были установлены статистические значимые отличия в «каналах» эмпатии «эмоциональный» и «интуитивный». Факт свидетельствует о более выраженных свойствах этих компонентов эмпатии у девушек-студенток.

Поверялась гипотеза о наличии-отсутствии различий между девушками и юношами по параметрам выраженности социальных предубеждений к стигматизированным группам. Для группирующей переменной «пол» были обнаружены отличия по шкалам «Конвенциональная оценка», «Неблагополучие», «Отклонение», «Невозможность улучшений», показатели которых выше у юношей-студентов, в то время как показатель «Оценка потребности в помощи» выше у девушек-студенток.

Была произведена оценка влияния общего уровня эмпатии студентов на разные виды социальных предубеждений. В результате процедуры множественного регрессионного анализа было показано статистически значимое влияние, имеющее обратно пропорциональную направленность, со стороны общего индекса выраженности эмпатии у студентов на уровень проявления следующих параметров социальных предубеждений: «Конвенциональная оценка», «Неблагополучие», «Невозможность улучшений», «Пассивность». Эмпирически выявленный факт доказывает: чем выше эмпатия у студента, тем в меньшей степени он склонен относиться к людям, имеющим специфические потребности и особенности, как неблагополучным и не имеющим шансов на повышение их компетентности, функционирования и реализации субъектной активности в общественной жизни.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о существовании статистически значимой связи эмпатии с социальными предубеждениями у студентов подтверждается: эмпатия является преградой социальных предубеждений. Соответственно, развитие эмпатии у студентов будет закономерно приводить к формированию у них более толерантного отношения к членам стигматизируемых групп и снижать выраженность социальных предубеждений.

References:

1. Бовина И.Б, Якушенко А.В. Стигматизация психически больных людей и борьба с ней: социально-психологическое измерение проблемы // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. – 2015. – № 2. – С. 14-23.
2. Василюк Ф.Е., Карягина Т.Д., Козлова Е.Н. Семиотика и техника эмпатии // Вопросы психологии. – 2007. – № 2. – С. 3-14.
3. Казаренков В.И., Карнелович М.М., Казаренкова Т.Б. Связь эмоциональных свойств студентов и их поведения в межличностных конфликтах // Психолого-педагогический поиск. – 2021. – № 1. – С. 121-131.
4. Kudratova Sitora Rashidovna. (2022). THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSLATION AND CULTURE. International Journal Of Literature And Languages, 2(11), 35–42. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume02Issue11-06>
5. Kudratova Sitora Rashidovna. (2023). LINGUISTIC ISSUES IN TRANSLATION. International Journal of Literature And Languages, 3(02), 29–35. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue02-07>
6. Qizi, N. G. Z. (2022). Psychoanalytical Approach in English Literature. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(12), 34-38. Retrieved from <https://www.cajlpc.centralasianstudies.org/index.php/CAJLPC/article/view/632>
7. Qizi, N. G. Z. . (2022). Literature as Discourse. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(10), 266–271. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1600>
8. qizi, N. G. Z. . (2022). Hermeneutic Method in Literature. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(9), 197–202. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1510>
9. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. Academia An International Multidisciplinary Research Journal “Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of xix-xx centuries, held in russia and Europe” 590-98 10.5958/22497137.2020.01171.4
10. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 367-372. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-8571> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD
11. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova “ SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION ” Theoretical and Applied Science, 162-166, 2020
12. Ш.Ш. Шодиев, Д.Я.Шигабутдинова. «ШЕКСПИРОВСКИЙ ЛЕКSIKON: СЛОВО REASON КАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА К АБСТРАКЦИИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ» Инновационный потенциал развития науки в современном мире, 189-197, 2020
13. General cultural and educational values of ancient-classic latin language TN Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS

OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. Eurasian Journal of Academic Research, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>

14. Шодиев Шаҳобиддин Шарофиддинович. (2022). "МАКБЕТ" ВА "АБУЛФАЙЗХОН" ТРАГЕДИЯСИДА ФАЛСАФИЙ СЎЗЛАР ВА NATURE /ТАБИАТ" ВА SOCIETY / ЖАМИЯТ ТУШУНЧАСИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 1142–1150.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7390238>

15. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev, Najmiddin Bakaevich Bakaev, Nafisa Zainiddinovna Tasheva STUDYING PHILOSOPHICAL REALITIES OF THE RENAISSANCE EPOCH, BASED ON THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL TEXTS // Academic research in educational sciences. 2021. №8. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/studyingphilosophical-realities-of-the-renaissance-epoch-based-on-the-structural-analysis-ofphilosophical-texts>.

16. Shahob Sharofiddinovich Shodiev. Academia An International Multidisciplinary Research Journal "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe" 590-98 10.5958/2249-7137.2020.1171.4

17. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova " SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION " Theoretical and Applied Science, 162-166, 2020

18. Ш.Ш. Шодиев, Д.Я.Шигабутдинова. «ШЕКСПИРОВСКИЙ ЛЕКSIKON: СЛОВО REASON КАК ОБОЗНАЧАНИЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА К АБСТРАКЦИИ

УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ» Инновационный потенциал развития науки в современном мире, 189-197, 2020

19. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). THE ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST. Innovative Academy Research Support Center, 1(3), 9–

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>

20. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY.

Eurasian Journal of Academic Research, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>